

IGNABARGLI DARAXTLARNI KO‘CHIRIB O‘TKAZISH TEXNOLOGIYASI

To‘layev Doniyor Baxtiyorovich
dotsent TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064688>

Annotatsiya. Biz katta daraxtni ko‘chati yoki urug‘i orqali qanday yetishtirish haqida ko‘p eshitganmiz. Katta daraxtlarni ko‘chirish, uni ildiz tuproq to‘plami (komi) bilan olish haqida ko‘p ma‘lumotlar bilmaymiz. Bugungi kundagi zamonaviy shaxarsozlikda baland bo‘yli daraxtlarni ekish yoki ularni bir joydan boshqa joyga ko‘chirib o‘tkazishni talab etmoqda. Agar agrotexnik ishlar to‘g‘ri amalga oshirilsa biz o‘ylagan maqsadimizga erishamiz. Katta daraxtlarni bir joydan boshqa joyga ko‘chirish va ko‘chirib o‘tkazish, parvarish qilish to‘g‘risida maqolada ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: agrotexnik, shaxarsozlik, parvarish, transplantatsiya, murakkab, stress, konsentratsiya, donador, biogumus, osmokod, kornevin

Аннотация. Мы много слышали о том, как вырастить большое дерево через рассаду или семена. Мы мало что знаем о пересадке больших деревьев с комом. Сегодняшнее современное градоустройство требует посадки высоких деревьев или пересадки их с одного места на другое. Если агротехнические работы будут проведены правильно, мы добьемся поставленной цели. В статье представлена информация о пересадке крупных деревьев с одного места на другое и о дальнейшем уходе за ними.

Ключевые слова: агротехника, градоустройство, уход, трансплантация, сложное, стресс, концентрация, одиночный, биогумус, осмокod, корневин.

Abstract. We often hear about growing large trees from saplings or seeds. However, we know less about transplanting large trees along with their root soil clump (root ball). Modern urban planning increasingly requires the planting or relocation of tall trees from one place to another. If agricultural practices are carried out correctly, we can achieve our desired goals. This article provides information on transplanting large trees, moving them from one location to another, and the care required afterward.

Keywords: agronomy, urban planning, maintenance, transplantation, complex, stress, concentration, granular, biohumus, osmocote, kornevin.

Kirish

Daraxtlarni bir joydan boshqa bir joyga ko‘chirganda uning ildizidagi tuproq qoplamasi o‘z xolatini yo‘qotmasdan olinishi lozim. Ildiz atrofiga yasalgan kom daraxtning bo‘yiga uzviy bog‘liq bo‘ladi. Ignabargli daraxtlar asosan popuk ildiz hosil qilib o‘sadi. Yirik bo‘yli ignabargli daraxtlar transplantatsiya qilinganidan keyin boshqa maydonda osongina ildiz otishi murakkab jarayondir. Bu ko‘p yillik paravarishni talab etadi.

Biz uchun "katta o‘lchamli yoki baland bo‘yli" degani juda noaniq tushunchadir. Yani, "katta o‘lchamli yoki baland bo‘yli" bo‘lishi uchun qanday biometrik o‘lchamlarga ega bo‘lishi kerakligini bilishimiz zarur. Fan nuqtai nazaridan qaraganda, 3 – 10m past bo‘yli, 12 – 20m o‘rta bo‘yli, 25m va undan yuqori bo‘lganlari baland bo‘yli daraxtlar xisoblanadi. Ko‘chirib o‘tkazish tajribamizda ignabargli daraxtlar xar xil balandliklarda bo‘lishi kuzatildi, bularni ayrimlari bilan tanishamiz.

Qazish paytida tuproq va ildizlarning bir qismi muqarrar ravishda yo‘qoladi ya‘ni kesiladi. Stressni boshdan kechirayotgan daraxt to‘plangan ozuqa moddalaridan foydalanishni

tezlashtiradi va uning ichidagi osmotik bosim pasayadi. Vaziyat yuk tashish, ayniqsa uzoq muddatli tashish bilan yomonlashadi. Agar, yangi joyga ekish paytida, daraxtdagi tuzlarning konsentratsiyasi tuproqdagi tuzlarning konsentratsiyasidan kamroq bo‘lsa, u ildiz otmaydi va quriydi. Transplantatsiya qilishda yangi joyda yashash sharoitlari avvalgilaridan farq qilmasligi ma’qul.

1 – rasm daraxtlarni tuproq to‘plami (komi) bilan olish

Katta daraxtlar, yam-yashil ignabarglari va tanasi bilan tuproqda ishonchli o‘rnatilishini ta’minlash uchun ularni bog‘lash tavsiya etiladi. Bu qoziqlar va arqonlar yordamida daraxtlarni 3 – 4 tonnagacha yirik daraxtlarni 7-10 tonnagacha komi bilan kavlab olish mumkin. Ushbu bog‘lanmalar daraxtlarni to‘g‘ri holatda ushlab turadi va uning yon tomonga burilishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Ko‘chirib o‘tkazilgan ignabargli daraxtlarni biometrik ko‘rsatkichlari

1-jadval

№	Daraxtlar nomi	biometrik o‘lchamlari			
		bo‘yi H,h, (m)	diametri D,d, (sm)	shoxlanish uzunligi (m)	Ildiz komi diameri (m)
1.	Arizonika Kiparisi (<i>Cupressus arizonica</i>)	8-10	20-25	1-2	0.8-1.2
2.	Oddiy archa (<i>Juniperus communis L.</i>)	5-7	12-15	1.5-2.2	0.5-1
3.	Baland bo‘yli archa (<i>Juniperus excelsa M.B.</i>)	10-12	15-30	1.5-2.5	0.5-1.2
4.	Virgin archasi (<i>Juniperus virginiana L.</i>)	8-10	12-35	1.2-2.5	0.5-1.4
5.	G‘arb tuyyasi (<i>Thuja occidentalis L.</i>)	3-10	12-25	1.5-.2.7	0.3-1.2
6.	Sharq biotasi yoki saur (<i>Biota orientalis Endl.</i>)	8-10	15-30	1-3.3	0.3-1.3
7.	Oddiy qarag‘ay (<i>Pinus silvestris L.</i>)	6-8	12-20	1-2	0.5-1
8.	Qrim`yoki Pallas qarag‘ayi (<i>Pinus Pallasiana Lamb.</i>)	8-14	25-35	1.2-4	0.7-1.5
9.	Eldor qarag‘ayi (<i>Pinus</i>	8-10	12-30	1.5-4.5	0.4-1.2

	<i>eldarica)</i>				
10.	Sibir qarag‘ayi yoki Sibir kedri (<i>Pinus sibirica Rupr. Mayr</i>)	3-5	15-20	1-2	0.3-1
11.	Oddiy qoraqarag‘ay (<i>Picea yexcelsa Link.</i>)	3-8	15-25	1.2-2	0.5-1.5
12.	Sharq qoraqarag‘ayi (<i>Picea orientalis Link.</i>)	3-7	12-27	1.4-2.5	0.5-1.5
13.	Yevropa oqqarag‘ayi (<i>Abies alba Mill.</i>)	4-8	17-25	1-2	0.5-1.5
14.	Atlas kedri (<i>Cedrus atlantica Moene.</i>)	5-8	13-25	1.2-2.7	0.5-1.5
15.	Qoya archasi (<i>Juniperus scopulorum f. Blue Arrow</i>)	3-5	15-20	0.5-1	0.3-1

Daraxtlarni qazishdan oldin ekish uchun yangi joy va chuqurchalarini tayyorlashingiz kerak. Tuproqda olib tashlangan qismi qanchalik ko‘p donador bo‘lsa ildiz moslashishi, qayta tiklash imkoniyati shunchalik muvaffaqiyatli bo‘ladi. Yangi chuqurga ko‘chirilgan daraxt komi atrofida 20 – 25sm joy bo‘lishi kerak. Ko‘chirilgan daraxt uchun chuqur (lunka) katta bo‘lsa, daraxt o‘z muvozanatini yo‘qotishi mumkin. Agar chuqur kichik bo‘lsa, ildizi o‘sib rivojlanmay qoladi. Chuqurlarning kengligi namlikning turg‘unligini oldini olish uchun chuqurlik kamroq bo‘lishi kerak. Ekilgan daraxtning komi yer satxi bilan bir xil bo‘lishi kerak. Ekishdan avval chuqurning pastki qismida maydalangan unumdor tuproqning qatlami qo‘yiladi (bir oz qum, biogumus, osmokod, daraxtni shok holatidan chiqaruvchi stimulyatorlar qo‘shishimiz mumkin). Tuproqni ildiz atrofida bir xil taqsimlashini to‘g‘ri bajarish lozim. Ildizlar o‘sishi uchun stimulyator bilan davolanadi, (masalan, Kornevin). Juda ko‘p mahsulot talab qilinmaydi, shunchaki ildiz diametri bo‘ylab eritma bilan ishlov beriladi.

Qayta ekishdan so‘ng daraxtlar sifatli parvarish bilan ta‘minlanishi kerak. Yangi ko‘chirilgan daraxtlarni birinchi haftalarda har 4 – 5 kunda, ko‘p miqdorda sug‘orish kerak. Suv hajmi ildiz tizimini to‘g‘ri namlash uchun yetarli bo‘lishi kerak. Tuproq yuza qismida ko‘lmak paydo bo‘lguncha suv kom atrofiga quyiladi. Qayta ekish paytida ildiz qismi jiddiy shikastlanganligi va yangi ildizlarning shakllanishi vaqt talab qilganligi sababli, o‘simlik faqat sug‘orish orqali yetarli miqdorda namlikni olishi mumkin.

Xulosa. Odatda, daraxtlatni qayta tiklanishi qazish, ko‘chirish, ekishni o‘z ichiga olgan xolda 12 soatgacha davom etadi. Ekilgan daraxtlarning qayta tiklanishi 2 oygacha davom etadi. Qazish vaqti joy sharoitga qarab o‘zgaradi, toshloqli tuproqlar bilan ishlash ko‘proq kuch talab qiladi. Ko‘p yillik yirik daraxtlar 25 yoshgacha, mevali daraxtlar – 20 yilgacha bo‘lganlari o‘zini qayta tiklashi mumkin. Bu yoshgacha daraxtlar, ildiz tizimi to‘liq shakllanadi. Daraxtning yoshi oshgan sari, uning yangi joyga moslashish qobiliyati pasayib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жураев Ж., Хомидова Н. Қрим (р. pallasiana) ва оддий (р. sylvestris) қарағай кўчатларини маданий ўрмонларда ўстириш ва уларнинг сақланиб қолиш даражаси //журнал агро процессинг. – 2019. – №. 3.

2. Жураев Ж., Хомидова Н. Қарағай туркуми вакилларининг биоэкологик хусусиятлари ва халқ хўжалигида тутган ўрни //журнал агро процессинг. – 2019. – №. 3.
3. Жураев Ж. М. и др. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И ВЫХОД СОСНЫ КРЫМСКОЙ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПИТОМНИКА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 5.
4. Жўраев Ж. М. ҚРИМ ҚАРАҒАЙИ КЎЧАТЛАРИНИНГ МИНЕРАЛ ОЗИҚЛАНИШИ //СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК БЎЙИЧА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ. – С. 313.
5. Qizi E. I. T. et al. TURKISTON SHETANI S. TURKESTANICA URUGLARINI EKISHGA TAYYORLASH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 11. – С. 72-74.
6. Асадуллаева Д. А. К., Тулаев Д. Б. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕННОГО (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 92-96.
7. Abdixalil Q., Vaxtiyorovich T. L. D. GREK YONG ‘OG ‘I SHAKLLARININING TASHQI OMILLARGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 11. – С. 90-93.
8. <https://www.nkj.ru/archive/articles>